

A ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR NO ENSINO FUNDAMENTAL I - FRENTE À EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO PERÍODO DE PANDEMIA

 DOI: 10.5281/zenodo.6612614

Luciana Lacerda de Castro

Graduada em Pedagogia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Mestre em Educação pela Unidade de pós-graduação e Pesquisa-UNIPÓS, aluna da Especialização em Educação Profissional Integrada à Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA e Professora da educação básica. lu_lacerda1@yahoo.com.br

Resumo: Este estudo traz discussões sobre a abordagem interdisciplinar no ensino fundamental I, frente à educação a distância no período de pandemia. Temos como intuito apresentar este artigo e refletir acerca dos enfrentamentos pedagógicos, o papel do docente e estabelecer conexões entre as disciplinas, a sociedade e a realidade do aluno. Assim, tendo como objetivo fazer com que o aluno aprenda de forma significativa, garantindo os direitos de aprendizagens e promovendo desenvolvimento cognitivo, interação e integração perante o período de pandemia. Apresentamos também a importância da prática docente que deve abranger além dos conteúdos programáticos, contextualizando e envolvendo os discentes quanto ao uso dos recursos tecnológicos com a finalidade de estimular a busca e o interesse em aprender. Nos resultados e discussões, identificamos que os desafios começam na compreensão do docente sobre o que é a interdisciplinaridade e na aceitação de redefinir os métodos de trabalho, bem como o uso dos recursos tecnológicos para ser trabalhada a Educação a Distância. Em nossas conclusões, pudemos perceber que a interdisciplinaridade e a modalidade EaD desenvolvem a cooperação no processo de aprendizagem e potencializam as trocas de experiências e conhecimentos. Nesse sentido, os recursos das TICs ajudarão na construção do conhecimento por meio da interdisciplinaridade, fazendo conexão com os componentes curriculares com a sociedade e com base nas vivências dos alunos, fazendo uma nova relação na atividade educacional de maneira mais interativa nas séries iniciais.

Palavras-chave: Interdisciplinaridade. Educação a Distância. Ensino Fundamental I

Abstract This study brings discussions about the interdisciplinary approach in elementary school I, in view of distance education in the pandemic period. We aim to present this article and reflect on pedagogical confrontations, the role of teachers and establish connections between disciplines, society and the reality of the student. Thus, aiming to make the student learn in a way means, guaranteeing the rights of learning and promoting cognitive development, interaction and integration before the pandemic period. We also present the importance of teaching practice that should cover beyond the programmatic contents, contextualizing and involving students regarding the use

of technological resources in order to stimulate the search and interest in learning. In the results and discussions, we identified that the challenges begin in the teacher's understanding of what interdisciplinarity is and in the acceptance of redefining work methods, as well as the use of technological resources to be worked on distance education. In our conclusions, we could perceive that interdisciplinarity and the EaD modality develop cooperation in the learning process and enhance the exchange of experiences and knowledge. In this sense, the resources of THE stis will help in the construction of knowledge through interdisciplinarity, making connection with the curricular components with society and based on the experiences of the students, making a new relationship in the educational activity in a more interactive way in the initial series.

Keywords: Interdisciplinarity. Distance Education. Elementary School I

INTRODUÇÃO

Estabelecer uma metodologia para potencializar o aprendizado do aluno requer empenho e envolvimento de diversas áreas do conhecimento. Este estudo fundamenta-se mediante à pesquisa qualitativa, baseada em uma revisão bibliográfica de livros, artigos científicos e periódicos. Assim, indaga-se como identificar os desafios para a implantação do Ensino Interdisciplinar na educação a distância durante a pandemia de COVID-19, no intuito de compreender os enfrentamentos pedagógicos, o papel do docente, além disso, como estabelecer a conexão entre as disciplinas, a sociedade e a realidade do aluno.

Diante desse cenário, é importante salientar que o desenvolvimento do aluno está condicionado a diversos fatores, dentre eles: os conteúdos trabalhados na escola, a realidade da comunidade escolar e as experiências vividas. Nesse sentido, o ensino interdisciplinar como essência promover a conexão dos componentes educacionais com a sociedade e, conseqüentemente, com a vida do aluno. Promovendo, assim, a ampla compreensão dos conteúdos pelos alunos e a interação no meio em que vivem.

Dessa maneira, o aprimoramento das práticas pedagógicas é gradativo e o processo de aprendizagem também. Sendo assim, o planejamento e as atividades devem ser colaborativos, envolvendo a equipe gestora, os docentes e alunos. De acordo com o projeto, pode-se envolver os pais e a comunidade escolar. Esse auxílio de ambas as partes, escola/família/comunidade, resulta em benefícios para todos os envolvidos, incluindo os alunos.

A escola deve proporcionar ao aluno segurança, ensino de qualidade e uma aprendizagem diversificada. Para que a educação seja uma prática, o professor deve estar preparado e adotar um papel de mediador, auxiliando os educandos a ter um desenvolvimento pleno em suas competências e habilidades. Ademais, o apoio da escola é essencial para que o objetivo seja alcançado, para que a criança aprenda de forma significativa mesmo sendo em formato de educação a distância, garantindo os direitos de aprendizagem nesse período de pandemia da COVID-19.

Portanto, prima-se pelo desenvolvimento pedagógico do professor diante da interdisciplinaridade, no Ensino Fundamental, a partir de um ensino a distância (ensino remoto emergencial) que promoverá o desenvolvimento cognitivo, interação e integração, como também possibilitará o aprendizado a partir de um olhar para a sociedade. Sendo assim, a prática docente deve abranger não apenas o conteúdo programático, mas também o conteúdo integrado com outras disciplinas, contextualizado e mais envolvente aos olhos da criança, que faz uso dos recursos das tecnologias digitais, a fim de estimular a busca e o interesse em aprender.

A INTERDISCIPLINARIDADE

Frequentemente citado no ambiente escolar, a interdisciplinaridade é um tema que gera dúvidas entre os docentes, visto que muitos não compreendem seus fundamentos. O ensino colaborativo interdisciplinar envolve diversos componentes curriculares e, se faz necessário, no planejamento entre os professores das respectivas disciplinas envolvidas. Esse último aspecto, por si só, já é um grande paradigma, pois conecta as disciplinas e, conseqüentemente, seus professores. Contudo, como citado por Morin (2002), o envolvimento das diversas áreas, podem promover “trocas e cooperação”:

As disciplinas se reúnem formando, no entanto, nações diferenciadas, a exemplo da ONU, sem, entretanto, poder fazer outra coisa senão afirmar uns seus próprios direitos e suas próprias soberanias em relação às exigências do vizinho. Porém, mesmo que o ensino teime em vê-las com noções diferenciadas, elas acabam fazendo trocas e cooperação e, desse modo, transformar-se em algo orgânico, isto é interdisciplinaridade. (MORIN, 2002, p.48)

A interdisciplinaridade não é o abandono dos componentes curriculares específicos de cada disciplina, mas a integração das áreas de forma cooperativa e que se comunicam entre si. Nesse sentido, o ensino-aprendizagem deve voltar-se para os conteúdos que possam dialogar e, de alguma forma, maximizar a compreensão e o aprendizado. Para o Ensino Fundamental, os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997, p. 31) Destacam que:

A interdisciplinaridade questiona a segmentação entre os diferentes campos de conhecimento produzida por uma abordagem que não leva em conta a inter-relação e a influência entre eles questiona a visão compartimentada (disciplinar) da realidade sobre a qual a escola, tal como é conhecida, historicamente se constituiu. Refere-se, portanto, a uma relação entre disciplinas.

O processo de interdisciplinaridade deve ser planejado, compreendendo em que local ocorrerá a integração, como será contemplado o componente curricular, bem como quais estratégias serão utilizadas para o aprendizado significativo e de que forma a integração irá promover reflexões sobre a sociedade e a vida.

De acordo com Trindade (2008, p.73):

Mais importante do que defini-la, porque o próprio ato de definir estabelece barreiras, é refletir sobre as atitudes que se constituem como interdisciplinares: atitude de humildade diante dos limites do saber próprio saber, sem deixar que ela se torne um limite; a atitude de espera diante do já estabelecido para que a dúvida apareça e o novo germine; a atitude de deslumbramento ante a possibilidade de superar outros desafios; a atitude de respeito ao olhar o velho como novo, ao olhar o outro e reconhecê-lo, reconhecendo-se; a atitude de cooperação que conduz às parcerias, às trocas, aos encontros, mais das pessoas que das disciplinas, que propiciam as transformações, razão de ser da interdisciplinaridade. Mais que um fazer, é paixão por aprender, compartilhar e ir além.

É muito importante destacar que, a interdisciplinaridade não elimina os PCN's, mas promove adaptações curriculares para que o processo de compreensão seja amplo. Portanto, a prática pedagógica relacionará os conteúdos de uma ou mais disciplinas com a sociedade e construirá de forma gradual o conhecimento. A construção do conhecimento será contínua, visto que ocorrerá o diálogo entre o conhecimento e a sociedade, conectando os conteúdos e fazendo sentido.

Nesse sentido, o aluno torna-se protagonista e parte ativa no processo de ensino aprendizagem. A consciência ativa promove o movimento dos componentes

curriculares com a sociedade, estabelecendo uma via de cooperação de conhecimento e integrando-a. Esse processo é transformador, pois o aluno compreende que é responsável pela transformação da sociedade e conseqüentemente de si. Dessa forma, a interdisciplinaridade estará presente na integração das disciplinas, no diálogo dos conteúdos com a sociedade e na promoção do educando protagonista.

Portanto, a interdisciplinaridade requer planejamento pedagógico e fundamentalmente colaborativo, que estabeleça conexões entre os componentes curriculares e a unidade escolar, o os professores, o aluno e a sociedade. A integração estabelecerá maior enriquecimento do aprendizado e permitirá uma visão ampla e aplicável dos conteúdos, desse modo, o conhecimento se tornará significativo.

A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA VERSOS A INTERDISCIPLINARIDADE

A educação a distância (EaD) é uma modalidade de educação onde o discente e o docente estão separados de forma física, mas valem-se de diversas Tecnologias das Informações (TICs) como caminho para que sejam adquiridos e desenvolvidos os conteúdos no processo de ensino-aprendizagem de maneira articulada. As TICs têm como objetivo principal inserir os alunos no contexto escolar, por meio dos computadores e *smartphones* de forma a tornar o acesso à informação mais viável.

Logo, as TICs possibilitam o engrandecimento do aluno, independentemente de estar presente em sala de aula física, sem horários fixos para desenvolver as atividades propostas pelo professor.

A educação a distância e as TICs reúnem a perspectiva de trabalhar uma metodologia de ensino-aprendizagem mais contemporânea e ligada às ações da interdisciplinaridade, implementando o uso de dispositivos com a intenção de desenvolver um trabalho interdisciplinar mais atrativo para os alunos. Dessa maneira, abre espaço para uma maior interação entre os alunos e os recursos digitais por meio da interdisciplinaridade. Assim, a linguagem universal transforma o aprendizado do aluno, inserindo-o como sujeito no contexto social, no contexto educacional e na tecnologia simultaneamente (DIAS; CAVALCANTE, 2016, p.163).

Por isso, é necessário que o docente saiba fazer uso dos recursos tecnológicos, bem como entenda sobre as especificidades de seus aprendizes, ou seja, a realidade de cada um, para que se possa investigar e fazer uso das TICs, visando o avanço de competências, capacidades e condutas de cada discente. A tecnologia vai cooperar com o ensino a distância por intermédio do acesso ao diálogo e reciprocidade dos saberes.

Mediante a esse contexto atual que estávamos vivenciando, é atribuição do professor e das instituições escolares compreender as diversas manifestações das tecnologias que permeiam a vida do alunado, fazendo uso das TICs para que ocorra aprendizagens e acesso às informações de maneira inteirada e transformadora. Desse modo, viabilizando aprendizagens de maneira colaborativa, designado por novas conexões de conhecimento.

Diante do que já foi exposto, a interdisciplinaridade e o ensino a distância vai ao encontro do que estamos vivenciando atualmente. A modalidade EaD, vem se apresentando de forma acolhedora. Apresenta-se comprometida com o ensino interdisciplinar, produzindo aprendizado de forma articulada, fortalecendo no discente um juízo congruente e integrador com foco em projetos em educação a distância que aglutine as ciências.

METODOLOGIA

Este trabalho integrou uma pesquisa qualitativa e bibliográfica. De acordo com (Taranto 2011, p.188), a abordagem qualitativa parte do princípio de que a realidade existe do ponto de vista da pessoa. Ou seja, o que é real é a interpretação que se faz de um fenômeno, não o fenômeno em si.

A coleta de dados qualitativos é um processo que exige muito rigor do pesquisador, porque a observação do fenômeno estará certamente impregnada pela história pessoal daquele que observa. Isso não quer dizer que os dados quantitativos sejam neutros quanto à sua coleta. Contudo, ao mensurar a realidade busca-se inibir a subjetividade, o que não é possível quando tal realidade existe do ponto de vista do sujeito, caso das pesquisas qualitativas.

De acordo com Gonçalves (2005, p 34-35), “a pesquisa bibliográfica caracteriza-se pela identificação e análise dos dados escritos em livros, artigos de revistas, dentre outros”. Sua finalidade é colocar o investigador em contato com o que já se produziu a respeito do seu tema de pesquisa.

A pesquisa apresentada se caracterizou como bibliográfica, uma vez que as informações contidas foram extraídas a partir de material já publicado, constituído principalmente de livros, artigos de periódicos e, atualmente, com material disponibilizado na Internet.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com base nas referências bibliográficas, identificou-se que os desafios começam na compreensão do docente sobre o que é a interdisciplinaridade e na aceitação de redefinir os métodos de trabalho, como o uso dos recursos tecnológicos para ser trabalhada a EaD. A prática pedagógica, para muitos, ainda é uma atividade isolada entre o professor e os alunos, no entanto, com o avanço dos estudos metodológicos, esses mesmos docentes se viram em situação difícil, por não gostar de trabalhar em equipe, ou achar que é perda de tempo, não conseguem visualizar a amplitude dos novos métodos de ensino. Dessa forma, o trabalho a partir de atividades desenvolvidas pela gestão escolar para com os educadores e de modo prático demonstra a eficácia do método.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante da revisão, identificou-se a importância da prática pedagógica interdisciplinar a distância como também seus benefícios para o aprendizado. O conhecimento torna-se prático e a integração dos componentes curriculares desfragmentam o conhecimento. Para tanto, a modalidade EaD e a interdisciplinaridade desenvolvem a cooperação no processo de aprendizagem e potencializa a troca de experiências e conhecimentos.

Compreende-se que o planejamento interdisciplinar no Ensino Fundamental I é primordial para melhorar a aprendizagem, visto que o processo de construção do

conhecimento através da interdisciplinaridade fará a conexão dos componentes curriculares com a sociedade e as experiências dos alunos por meio dos recursos das TICs, estabelecendo, assim, uma relação nova na vida educacional dos alunos em series iniciais.

Unir as áreas do conhecimento sem o prejuízo dos conteúdos faz parte do planejamento estratégico e da definição das atividades. No método interdisciplinar há uma reestruturação das práticas pedagógicas, dos docentes e da equipe escolar, bem como uma reorganização dos espaços de ensino-aprendizagem. Sendo assim, o currículo associado a métodos de trabalho integrativos potencializa o protagonismo do aluno na construção do próprio conhecimento.

O papel do docente é primordial e esse deve ser mediador dos conteúdos e, em conjunto com os alunos, estabelecer atividades que integrem as áreas do conhecimento e que rompam com o papel isolado do professor. As atividades devem contemplar as diversas áreas e possuírem objetivos comuns para que, de forma cooperativa, possa promover a construção do conhecimento dos alunos. É importante destacar que, o fortalecimento de vínculo é essencial, pois o aluno deve se sentir parte da atividade e do aprendizado. Por isso, o educador deve respeitar as experiências dos educandos e mediar os processos de conexão dos conteúdos com a realidade do aluno e, assim, permitir que os envolvidos construam seu conhecimento, sua visão crítica e seus ideais.

Nesse sentido, constata-se que o movimento da aprendizagem é regido pela troca de ideias, de experiências e de atividades direcionadas e essas ações contribuem para a construção de novos conhecimentos e aprimoramento dos conhecimentos já adquiridos. A prática da interdisciplinaridade deve compor as metodologias de trabalhos nas unidades escolares, pois é parte fundamental para a construção do conhecimento significativo.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. **Parâmetros curriculares nacionais**. Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1997.

_____. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais. Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1998.

DIAS, G. A; CAVALCANTI, R. de. A. **As tecnologias da informação e suas implicações para a educação escolar**: uma conexão em sala de aula. Revista de Pesquisa Interdisciplinar, v. 1, ed. especial, p. 160-167, 2016.

GONSALVES, H. A. **Manual de Metodologia da Pesquisa Científica**. São Paulo: Avercamp, 2005.

KNUPPE, L. **Motivação e desmotivação**: desafio para as professoras do Ensino Fundamental. Educar em Revista. Curitiba, n.27, jan. /jun. 2006. Disponível em:<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010440602006000100017&script=sci_artt_ext>. Acesso em: 30 nov. 2020.

MALHEIROS, B. T. **Procedimentos técnicos de pesquisa**. IN: MALHEIROS, Bruno Taranto. Metodologia da pesquisa em educação. Rio de Janeiro.

MARAGON, C.; LIMA, E. **Os novos pensadores da educação**. Nova escola. São Paulo, n. 154, p. 18-25, ago. 2002.

MORIN, E. **Educação e Complexidade: os sete saberes e outros ensaios**. São Paulo: Cortez, 2002.

_____. **Os sete saberes necessários à educação do futuro**. Tradução Catarina Eleonora F. da Silva e Jeanne Sawaya. 11. ed. São Paulo: Cortez; Brasília, DF: UNESCO, 2006.

MARAGON, C.; LIMA, E. **Os novos pensadores da educação**. Nova escola. São Paulo, n. 154, p. 18-25, ago. 2002.

TRINDADE, D. F. **Interdisciplinaridade**: um novo olhar sobre as ciências. In: FAZENDA, Ivani (org.). **O que é interdisciplinaridade?** São Paulo: Cortez, 2008.